

Estrés laboral y sus manifestaciones psicológicas, a nivel motor, de conducta y laborales

P. Tamayo Contreras 1

Departamento de Gestión y Dirección de Empresas de la División de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de Guanajuato. Fraccionamiento el Establo, Guanajuato, Gto. C.P. 36250, aeinegocios1@gmail.com

Área de participación: *Ingeniería administrativa*

Resumen

Las investigaciones realizadas hasta el momento han centrado su atención en las relaciones directas entre estrés laboral y la rotación de personal, así como sus diversas consecuencias organizacionales. Sin embargo, pocos estudios analizan sus manifestaciones psicológicas, a nivel motor, conductual y laboral. El objetivo de esta investigación fue determinar la relación entre el nivel de estrés de los directivos de la industria de calzado de exportación de la ciudad de León, Guanajuato, México y sus consecuencias psicológicas, a nivel motor, conductual y laboral. Mediante el diseño de un instrumento de medición realizado para el propósito de esta investigación con un alfa de Cronbach de 0.97. Se consideró una muestra de 200 ejecutivos de la industria antes indicada con un margen de error de 0.0189. Los resultados fueron muy significativos, especialmente, entre el nivel de estrés laboral y la variable psicológica de frecuentes olvidos con una correlación de 0.926.

Palabras clave: *Estrés laboral, manifestaciones motoras y conductuales, psicológicas, laborales.*

Abstract

The research carried out so far has focused its attention on the direct relationships between work stress and turn turnover, as well as its various organizational consequences. However, few studies analyze their psychological manifestations, at the motor, behavioral and labor levels. The objective of this investigation was to determine the relationship between the level of stress of the executives of the export footwear industry of the city of León, Guanajuato, Mexico and its psychological consequences, at the motor, behavioral and labor levels. By designing a measurement instrument made for the purpose of this research with a Cronbach's alpha of 0.97. A sample of 200 executives from the industry indicated above was considered with a margin of error of 0.0189. The results were very significant, especially between the level of work stress and the psychological variable of frequent forgetfulness with a correlation of 0.926.

Key words: *Work stress, motor and behavioral manifestations, psychological, work.*

Introducción

Se reconoce que el estrés laboral es uno de los principales problemas para la salud de los directivos y el buen funcionamiento para las organizaciones donde laboran. El estrés es un fenómeno cada vez más frecuente considerado como un elemento empobrecedor de la salud y la eficiencia, tanto individual como social, y actúa en gran medida en el lugar de trabajo, convirtiéndose en un aspecto principal de la seguridad y la salud laboral [Jeong, Lee & Park, 2018]. La magnitud de las consecuencias relacionados con el estrés va en aumento debido a que el carácter del trabajo ha cambiado radicalmente en las últimas décadas. Tareas de todo tipo, que tradicionalmente requerían fuerza muscular, precisan ahora, muchas veces, un esfuerzo mental motivado en gran medida por la informatización del proceso de producción. Por otro lado, el ritmo de trabajo ha ido incrementándose constantemente, y con un número menor de recursos se deben alcanzar los mismos resultados e incluso mayores [Braig, Berger, Rothenbacher, Schmid, Seufferlein, Brenner, Gündel, 2018; De Sio, Trovato Battagliola, Buomprisco, Perri, & Greco, 2018].

Al aumentar el estrés, pueden mejorar los niveles de salud y rendimiento, siempre que no se dé con excesiva frecuencia e intensidad y supere la capacidad de adaptación. Además, el aburrimiento y la falta de estímulo, producto de un grado insuficiente de estrés, también pueden perjudicar la salud. De aquí que se haga la distinción entre: *Eustress* o estrés "bueno" necesario en vida diaria y ejerce una función de protección del organismo que permite progresar en todos los sentidos. Y *Distress* o estrés negativo que se manifiesta en una demanda muy intensa o prolongada de actividad. Puede afectarnos física y psicológicamente por el exceso de energía que se produce y no se consume. En general se utilizará el término estrés para referirse al estrés negativo o *distress* [Aguirre, Gallo, Ibarra & García, 2018; Debrot, Siegler, Klumb & Schoebi, 2018]. Sobre el concepto de estrés existen diferentes enfoques, desde una perspectiva integradora el estrés se define como la respuesta fisiológica, psicológica y de comportamiento de un individuo que intenta adaptarse y ajustarse a presiones internas y externas. El estrés laboral surge cuando se da un desajuste entre la persona, el puesto de trabajo y la propia organización. La persona percibe que no dispone de recursos suficientes para afrontar la problemática laboral y aparece la experiencia del estrés [Izzaamirah, Shahrul, Julizaazwani, Norfazira, Nur, Nur Atikah & Nurul Faziemah, 2018].

La adaptación de las personas depende del mantenimiento de un equilibrio dinámico muy complejo, llamado homeostasis. El organismo reacciona ante las situaciones estresantes poniendo en marcha un conjunto de respuestas adaptativas. cuyo fin es restablecer la homeostasis. Para ello, utiliza un extraordinario repertorio de reacciones fisiológicas (aumento de la frecuencia cardíaca y la presión sanguínea, aumento de la respiración, tensión muscular, aumento de la transpiración, secreción de glúcidos y lípidos al torrente sanguíneo, digestión más lenta, etc.), mentales (percepción y evaluación de la situación y toma de decisiones) y de conducta (enfrentamiento, huida o pasividad). La respuesta de estrés constituye una alerta física y mental, preparando a todo el organismo para una acción potencialmente necesaria. La exposición prolongada a situaciones estresantes y la desadaptación que éstas producen en el organismo van a tener como consecuencia más importante la aparición de determinadas enfermedades [Khavanin, Malakouti, Gharibi, Khanjani, Mokarami & Ebrahimi, 2018].

Los estresores en su gran mayoría son ambientales en el sentido de que son parte del medio ambiente. Algunos aspectos del ambiente son físicos, algunos, sociológicos y otros, psicológicos. Desde esta perspectiva los factores de estrés presentes en situación de trabajo se clasifican en tres grandes grupos: estresores del ambiente físico (iluminación, ruido, temperatura y ambientes contaminados); estresores relativos al contenido de la tarea (carga mental y control sobre la tarea); y estresores relativos a la organización (conflicto y ambigüedad del rol, jornada de trabajo, relaciones interpersonales, así como la promoción y desarrollo de la carrera profesional, entre otras) [Kuruku, & Alao, 2018; Pal & Dhara, 2018]. En la génesis del estrés también interactúan las características del individuo con sus circunstancias ambientales. Es por ello necesario conocer las características relevantes del individuo para poder predecir las posibles consecuencias de determinados estresores del ambiente laboral. Algunas de las características individuales más importantes implicadas en el proceso de estrés serían: los patrones de conducta específicos, el *locus* de control, neuroticismo, ansiedad, introversión y extroversión [Blazejewski & Walker, 2018].

Las posibles manifestaciones del estrés pueden darse en las reacciones psicológicas como la preocupación excesiva; incapacidad para tomar decisiones que puede tener en el ámbito de las organizaciones un costo significativo en forma de disminución de la eficiencia y de la efectividad; sensación de confusión; incapacidad para concentrarse, entre otras más. En el mismo sentido se reflejan a nivel motor y conductual del directivo como hablar rápido, temblores, tartamudeo, etc., así como en el campo laboral mediante la disminución de la producción (calidad, cantidad o ambas), falta de cooperación entre compañeros, empeoramiento de las relaciones humanas, etc., [Hermosa & Perilla, 2015; Oblitas, Turbay, Soto, Borrero, Cortes, Puello & Ucrós, 2017; Soria, Monsalve, Llopis & Fernández, 2018]. El estrés laboral ha sido poco abordado para conocer su asociación con los factores psicológicos, de motor y conductuales, y laborales. En cambio, abunda la literatura con el tema de la intención de abandono considerada como un precursor de la rotación de personal, estimada como un importante problema laboral con consecuencias más negativas que positivas tanto para los trabajadores como para las organizaciones. De manera análoga, han surgido estudios que se centran concretamente en el estrés laboral con la satisfacción como una variable con mayor

influencia directa en la rotación de [Lee, 2019; Trusty, Allen & Fabian, 2019]. Por tanto, el objetivo de este trabajo consiste determinar la relación entre el nivel del estrés laboral y sus manifestaciones psicológicas, de motor y conductuales, así como en la variable laboral en los trabajadores que desempeñan cargos directivos de la industria del calzado de la ciudad de León, Guanajuato, México.

Metodología

Participantes

Colaboraron 200 directivos pertenecientes a diferentes empresas del sector calzado del estado de Guanajuato, México dedicadas a la exportación. La muestra fue seleccionada de manera aleatoria simple de una población de 216 compañías, utilizando como base el registro de la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato. Para determinar el tamaño y la composición, se aplicó el método probabilístico. El margen de error fue de 0.0189 con un nivel de confianza del 95% bajo la fórmula de error simplificada. La muestra estuvo conformada por 102 hombres y 98 mujeres con una edad media de 45 años y en su mayoría (92%) casados.

Instrumento

El diseño del instrumento de medición tuvo como apoyo la guía metodológica del proceso recursivo de desarrollo, análisis y comprobación de medida [Ortiz Vancini & Guevara Sanginés, 2001]. se generaron 35 reactivos (e.g., «¿Ha manifestado incapacidad para tomar decisiones como consecuencia del estrés laboral?»). Los reactivos se dividieron en tres áreas las psicológicas, a nivel motor y de conducta, así como laborales. Los *ítems* se construyeron tomando en cuenta la revisión bibliográfica y cuidando el cumplimiento del código deontológico; después fueron sometidos a un análisis de jueces expertos en el tema y a una prueba de comprensión de la población objeto, y se realizaron los ajustes correspondientes. Se obtuvo un alfa de Cronbach de 0.97, la escala utilizada fue la de Likert, de 1 a 5 con los criterios de: «en ninguna ocasión» con valores de 1, «en pocas ocasiones» 2, «en algunas ocasiones» 3, «en varias ocasiones» 4 y «de manera continua» 5. Por último, una pregunta para conocer el nivel de estrés «¿En qué nivel considera que se encuentra su estrés?» con la escala Likert de «bajo» con valores de 1, «medio» 2, y «alto» 3.

Diseño y procedimiento

Se utilizó un diseño de investigación transversal, se contactaron vía telefónica y por correo electrónico a los directores de las organizaciones a quienes se les informó sobre la investigación y sus implicaciones. Los ejecutivos que aceptaron participaron de manera voluntaria y respondieron de forma anónima a los cuestionarios de evaluación. El proceso de aplicación del cuestionario se realizó mediante correo electrónico garantizando la confidencialidad y el anonimato. Asimismo, aclarando en cualquier momento la estructura de la prueba y la forma de responder a cada reactivo. La devolución del instrumento de medición duró en promedio quince días.

Análisis de los datos

El tratamiento estadístico se realizó con el programa SPSS® 25.0 para Windows®. Se efectuó el análisis de alfa Cronbach, de medias, la prueba de discriminación t de *Student* para la igualdad de medias con el fin de conocer el discernimiento de los grupos bajo y alto y la correlación de Pearson.

Resultados y discusión

Las variables obtuvieron una consistencia interna significativa, el coeficiente alfa de Cronbach total para las tres manifestaciones fue de $\alpha = 0.993$ para las psicológicas; para las de nivel motor y de conducta con un $\alpha = 0.989$; y para las laborales de $\alpha = 0.972$ lo que significa que los resultados tienen un alto nivel de confiabilidad. Los coeficientes de consistencia interna si el *ítem* en cuestión se eliminara variaron de $\alpha = 0.992$ a $\alpha = 0.993$ en las consecuencias psicológicas. En cambio, para los

efectos a nivel motor y de conducta de un $\alpha = 0.988$ a $\alpha = 0.989$, y para las implicaciones laborales oscilaron de $\alpha = 0.960$ a $\alpha = 0.972$ (tabla 1).

Tabla 1.

Análisis descriptivo y de consistencia interna de los *ítems* referentes a las consecuencias del estrés (n = 200).

Manifestaciones psicológicas <i>ítems</i> , $\alpha_{total} = 0.993$, $M_{total} = 2.87$ y $DE_{total} = 1.104$.			
<i>ítems</i>	Alfa si se elimina el <i>ítem</i>	\bar{X}	SD
1. Preocupación excesiva	0.992	3.75	1.092
2. Incapacidad para tomar decisiones	0.993	2.32	0.884
3. Sensación de confusión	0.992	2.48	1.414
4. Incapacidad para concentrarse	0.992	3.46	1.287
5. Dificultad para mantener la atención	0.992	3.24	1.277
6. Sentimientos de falta de control	0.993	1.90	1.224
7. Sensación de desorientación	0.992	2.04	1.116
8. Frecuentes olvidos	0.992	3.04	1.314
9. Hipersensibilidad a las críticas	0.992	3.71	1.055
10. Mal humor	0.992	2.82	1.155
11. Mayor susceptibilidad a sufrir accidentes	0.992	2.20	1.098
12. Consumo de fármacos, alcohol, tabaco	0.992	3.28	1.378
13. Bloqueos mentales	0.992	3.60	1.236
14. Trastornos del sueño	0.992	3.61	1.235
15. Ansiedad, miedos y fobias	0.992	3.26	1.085
16. Adicción a drogas y alcohol	0.992	2.44	1.214
17. Depresión y otros trastornos afectivos	0.992	2.41	0.973
18. Alteración de las conductas de alimentación	0.992	2.75	1.172
19. Trastornos de la personalidad	0.992	2.37	1.039
20. Trastornos esquizofrénicos	0.992	2.80	1.195
Manifestaciones a nivel motor y de conducta <i>ítems</i> , $\alpha_{total} = 0.989$, $M_{total} = 2.23$ y $DE_{total} = 1.138$			
<i>ítems</i>	Alfa si se elimina el <i>ítem</i>	\bar{X}	SD
1. Hablar rápido	0.988	2.46	1.190
2. Temblores	0.989	1.78	1.008
3. Tartamudeo	0.989	1.91	1.269
4. Imprecisión al hablar	0.989	1.92	0.958
5. Precipitación a la hora de actuar	0.988	2.44	1.214
6. Explosiones emocionales	0.988	2.07	1.238
7. Comer excesivamente	0.988	2.53	1.311
8. Falta de apetito	0.988	2.02	1.012
9. Risa nerviosa	0.988	2.69	1.317
10. Bostezos frecuentes	0.988	2.55	1.318
Manifestaciones laborales <i>ítems</i> , $\alpha_{total} = 0.972$, $M_{total} = 2.50$ y $DE_{total} = 1.217$			
<i>ítems</i>	Alfa si se elimina el <i>ítem</i>	\bar{X}	SD
1. Disminución de la producción (calidad, cantidad o ambas)	0.968	1.98	1.012
2. Falta de cooperación entre compañeros	0.960	2.17	1.261
3. Empeoramiento de las relaciones humanas	0.962	2.86	1.396
4.- Necesidad de una mayor supervisión del personal	0.976	3.34	1.398
5.- Aumento de quejas en los clientes	0.961	2.18	1.313

Fuente: Elaboración propia.

El análisis de discriminación de los ítems arrojó resultados en la dirección esperada, las valoraciones promedio del grupo bajo fueron menores que las otorgadas por el grupo alto, en todos los casos la diferencia fue estadísticamente significativa. La percepción sobre las consecuencias del estrés mostró en los del grupo bajo y alto, que tiene un nivel desde en ninguna ocasión hasta de manera continua [e.g., «en las manifestaciones psicológicas en el ítem 13.-. bloqueos mentales»] manifestó en el grupo bajo una $\bar{X}_b=1.80$; SD = 0.700, y en el grupo alto $\bar{X}_a=5.00$; SD=0.000, véase tabla 2.

Tabla 2.

Análisis de discriminación y comparación del grupo bajo con el grupo alto ($n_{\text{Grupo bajo}}=50$ y $n_{\text{Grupo alto}}=50$, con 95% de intervalo de confianza y $gl=80$).

Prueba t para la igualdad de medias (n= 140)					
Manifestaciones psicológicas					
Ítems	\bar{X}_b	SD	\bar{X}_a	SD	t de Student
1.Preocupación excesiva	2.20	0.756	5.00	0.000	-26.192
2. Incapacidad para tomar decisiones	1.40	0.495	3.40	0.700	-16.499
3. Sensación de confusión	1.00	0.000	4.48	0.505	-48.759
4. Incapacidad para concentrarse	1.52	0.505	4.80	0.404	-35.875
5. Dificultad para mantener la atención	1.40	0.495	4.64	0.485	-33.068
6. Sentimientos de falta de control	1.00	0.000	3.76	0.822	-23.738
7. Sensación de desorientación	1.00	0.000	3.60	0.808	-22.750
8. Frecuentes olvidos	1.32	0.471	4.48	0.505	-32.362
9. Hipersensibilidad a las críticas	2.20	0.756	4.80	0.404	-21.449
10. Mal humor	1.24	0.431	4.28	0.454	-34.340
11. Mayor susceptibilidad a sufrir accidentes	1.00	0.000	3.56	0.760	-23.811
12. Consumo de fármacos, alcohol. tabaco	1.32	0.471	4.80	0.404	-39.643
13. Bloqueos mentales	1.80	0.700	5.00	0.000	-32.332
14.. Trastornos del sueño	1.84	0.738	5.00	0.000	-30.259
15. Ansiedad, miedos y fobias	1.96	0.727	4.64	0.485	-21.680
16. Adicción a drogas y alcohol	1.00	0.000	4.12	0.718	-30.715
17. Depresión y otros trastornos afectivos	1.36	0.485	3.68	0.621	-20.827
18. Alteración de las conductas de alimentación	1.28	0.454	4.32	0.471	-32.867
19. Trastornos de la personalidad	1.16	0.370	3.76	0.591	-26.357
20. Trastornos esquizofrénicos	1.08	0.274	4.16	0.370	-47.273
Manifestaciones a nivel motor y de conducta					
Ítems	\bar{X}_b	SD	\bar{X}_a	SD	t de Student
1. Hablar rápido	1.00	0.000	4.08	0.274	-79.471
2. Temblores	1.00	0.000	3.28	0.671	-24.017
3. Tartamudeo	1.00	0.000	3.80	0.808	-24.500
4. Imprecisión al hablar	1.00	0.000	3.16	0.934	-16.358
5. Precipitación a la hora de actuar	1.00	0.000	4.12	0.718	-30.715
6. Explosiones emocionales	1.00	0.000	3.92	0.804	-25.679
7. Comer excesivamente	1.00	0.000	4.36	0.485	-49.000
8. Falta de apetito	1.00	0.000	3.44	0.644	-26.792
9. Risa nerviosa	1.22	0.418	4.60	0.495	-36.879
10. Bostezos frecuentes	1.00	0.000	4.28	0.454	-51.136
Manifestaciones laborales					
Ítems	\bar{X}_b	SD	\bar{X}_a	SD	t de Student
1. Disminución de la producción (calidad, cantidad o ambas)	1.00	0.000	3.40	0.808	-21.000
2. Falta de cooperación entre compañeros	1.00	0.000	4.00	0.808	-26.250
3. Empeoramiento de las relaciones humanas	1.08	0.274	4.64	0.485	-45.197
4.- Necesidad de una mayor supervisión del personal	1.24	0.431	4.80	0.404	-42.587
5.- Aumento de quejas en los clientes	1.00	0.000	4.16	0.792	-28.220

Fuente: Elaboración propia.

La relación entre el nivel de estrés con las manifestaciones psicológicas; a nivel motor y de conducta; y laborales fue muy significativa. La correlación para las consecuencias psicológicas va desde $r = 0.721$, $p < .01$ para el ítem 10. Sentimientos de falta de control, hasta $r = 0.926$, $p < .01$ para la pregunta 8. Frecuentes olvidos. Es de considerar que el estrés tiene una fuerte asociación con las conductas psicológicas que pueden manifestarse de diversas maneras tomando en cuenta el contexto en que se encuentre la persona, siendo en algunos casos, manifestaciones leves como la sensación de confusión, mal humor, sentimientos de falta de control, hasta las consideradas graves como el consumo de fármacos, alcohol, tabaco y a la adicción a las drogas. Estos resultados fortalecen las investigaciones de Jeong, Lee & Park (2018), así como las de Braig et al. (2018); y De Sio et al. (2018) de que el nivel de estrés es un fenómeno cada vez más frecuente considerado como un elemento empobrecedor de la salud y la eficiencia, tanto individual como social, y actúa en gran medida en el lugar de trabajo, convirtiéndose en un aspecto principal de la seguridad y la salud laboral.

Para los efectos a nivel motor y de conducta varían desde $r = 0.696$, $p < .01$ para la variable 4. Imprecisión al hablar, hasta $r = 0.896$, $p < .01$ para la pregunta 1. Hablar rápido. Las manifestaciones a nivel motor y de conducta pueden ser tratadas con menor dificultad que las psicológicas. Entre las menos graves pueden encontrarse los bostezos frecuentes, la risa nerviosa, imprecisión al hablar, los temblores entre otras. Lo anterior contribuye a los trabajos de Hermosa & Perilla (2015); Izzaamirah et al. (2018); Oblitas et al. (2017); y Soria et al. (2018) de que las manifestaciones menores a nivel motor y de conducta surgen cuando se da un desajuste entre la persona, el puesto de trabajo y la propia organización. Para el caso, del resultado laboral oscilan desde $r = 0.717$, $p < .01$ para el reactivo 1. Disminución de la producción (calidad, cantidad o ambas), hasta $r = 0.894$, $p < .01$ para las preguntas 3. Empeoramiento de las relaciones humanas y 4.- Necesidad de una mayor supervisión del personal. Es importante atender a tiempo las manifestaciones laborales para evitar el desarrollo de un clima organizacional negativo que afecte de manera severa a la organización. De ahí lo importante de los trabajos de Blazejewski & Walker (2018) y Uziel et al. (2019) de conocer las características del individuo con sus circunstancias ambientales. Es decir, es necesario tener presente las particularidades relevantes del individuo para poder predecir las posibles consecuencias de determinados estresores del ambiente laboral (Tabla 3).

Tabla 3.
Correlación entre el nivel de estrés y las manifestaciones psicológicas; a nivel motor y de conducta; y laborales (n = 200).

Manifestaciones psicológicas	
Ítems	r
1. Preocupación excesiva	.853**
2. Incapacidad para tomar decisiones	.799**
3. Sensación de confusión	.842**
4. Incapacidad para concentrarse	.869**
5. Dificultad para mantener la atención	.922**
6. Sentimientos de falta de control	.721**
7. Sensación de desorientación	.739**
8. Frecuentes olvidos	.926**
9. Hipersensibilidad a las críticas	.835**
10. Mal humor	.866**
11. Mayor susceptibilidad a sufrir accidentes	.822**
12. Consumo de fármacos, alcohol. tabaco	.903**
13. Bloqueos mentales	.889**
14. Trastornos del sueño	.897**
15. Ansiedad, miedos y fobias	.862**
16. Adicción a drogas y alcohol	.840**

17. Depresión y otros trastornos afectivos	.844**
18. Alteración de las conductas de alimentación	.862**
19. Trastornos de la personalidad	.866**
20. Trastornos esquizofrénicos	.887**
Manifestaciones a nivel motor y de conducta	
1. Hablar rápido	.896**
2. Temblores	.746**
3. Tartamudeo	.704**
4. Imprecisión al hablar	.696**
5. Precipitación a la hora de actuar	.840**
6. Explosiones emocionales	.721**
7. Comer excesivamente	.866**
8. Falta de apetito	.756**
9. Risa nerviosa	.878**
10. Bostezos frecuentes	.846**
Manifestaciones laborales	
1. Disminución de la producción (calidad, cantidad o ambas)	.717**
2. Falta de cooperación entre compañeros	.744**
3. Empeoramiento de las relaciones humanas	.894**
4.- Necesidad de una mayor supervisión del personal	.894**
5.- Aumento de quejas en los clientes	.724**

** p < .01

Fuente: Elaboración propia.

Trabajo a futuro

Se recomienda realizar investigaciones para conocer el nivel de impacto en el estrés laboral, de las acciones de prevención enfocadas a mantener bajo control las situaciones de estrés, así como aquellas prácticas saludables que ayudan a minimizar las consecuencias que se presentan como reacciones en el organismo tales como la relajación, meditación, música relajante, ejercicios de estiramientos, practica de algún deporte entre otras.

Conclusiones

De acuerdo con las implicaciones teóricas de los resultados obtenidos, desde una perspectiva global se reconoce que complementan las investigaciones sobre el estrés laboral. Se muestra una fuerte relación entre el nivel de estrés con las manifestaciones psicológicas, de motor y conducta, así como con lo laboral. Se afirma que el estrés ejerce una creciente presión en el entorno laboral que puede provocar la saturación física y/o mental del directivo, generando diversas consecuencias que no sólo afectan la salud, sino también su entorno más próximo ya que genera un desequilibrio entre lo laboral y lo personal. Lo que implica para el administrador de una organización considerar que el nivel de estrés es un fenómeno cada vez más frecuente que influye en la salud y la eficiencia, tanto individual como social tornándose en un aspecto significativo de la seguridad y la salud laboral. Por tanto, es relevante conocer las características del individuo y sus circunstancias ambientales para poder predecir las posibles consecuencias de determinados estresores del ambiente laboral. Asimismo, el presente trabajo de investigación aporta un nuevo instrumento de medición sobre el estrés laboral y sus manifestaciones.

Referencias

1. Aguirre Mas, C., Gallo, A., Ibarra, A., & García, J. C. S. (2018). Relación entre estrés laboral y burnout en una muestra de controladores de tráfico aéreo en Chile. *Ciencias Psicológicas*, 12(2), 239–248. <https://doi.org/10.22235/cp.v12i2.1688>

2. Blazejewski, S., & Walker, E.-M. (2018). Digitalization in Retail Work: Coping With Stress Through Job Crafting. *Management Revue*, 29(1), 79–100. <https://doi.org/10.5771/0935-9915-2018-1-79>
3. Braig, S., Berger, S., Rothenbacher, D., Schmid, S., Seufferlein, T., Brenner, H., ... Gündel, H. (2018). Time trends in dyspepsia and association with *H. pylori* and work-related stress—An observational study in white collar employees in 1996 and 2015. *PLoS ONE*, 13(6), 1–11. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0199533>
4. Cámara de la Industria del Calzado (2018). *Directorio*. Recuperado de <http://www.ciceg.org/#>
5. De Sio, S., Cedrone, F., Trovato Battagliola, E., Buomprisco, G., Perri, R., & Greco, E. (2018). The Perception of Psychosocial Risks and Work-Related Stress in Relation to Job Insecurity and Gender Differences: A Cross-Sectional Study. *BioMed Research International*, 1–6. <https://doi.org/10.1155/2018/7649085>
6. Debrot, A., Siegler, S., Klumb, P. L., & Schoebi, D. (2018). Daily Work Stress and Relationship Satisfaction: Detachment Affects Romantic Couples' Interactions Quality. *Journal of Happiness Studies*, 19(8), 2283–2301. <https://doi.org/10.1007/s10902-017-9922-6>
7. Hermosa R., A. M., & Perilla T., L. E. (2015). Retos investigativos en psicología de la salud ocupacional: el estrés laboral. *Revista Facultad Nacional de Salud Pública*, 33(2), 252–261. <https://doi.org/10.17533/udea.rfnsp.v33n2a12>
8. Izzaamirah Ishak, Shahrul Suhaimi Ab Shokor, Julizaazwani Ibrahim, Norfazira Che Jantan, Nur Atikah Adila Rosli, Nur Atikah Shahidan, & Nurul Faziemah Mohd Fauzik. (2018). Work, Financial, Life Stress and Workplace Mental Health among Manufacturing Workers in Malaysia. *Global Business & Management Research*, 10, 797–804. Retrieved from <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=133618174&site=ehost-live>
9. Jeong, I., Cho, Y.-S., Lee, K.-J., & Park, J. B. (2018). Impact of near work on perceived stress according to working hours: The Korea National Health and Nutrition Examination Survey VI (2013–2015). *PLoS ONE*, 13(10), 1–9. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0204360>
10. Khavanin, A., Malakouti, J., Gharibi, V., Khanjani, N., Mokarami, H., & Ebrahimi, M. H. (2018). Using Work Ability Index and work-related stress to evaluate the physical and mental fitness of Iranian telecom tower climbers. *Journal of Injury & Violence Research*, 10(2), 1–8. <https://doi.org/10.5249/jivr.v10i2.996>
11. Kuruku, E., & Alao, H. O. (2018). The Impact of Work-Stress on the Psychological Well-Being of Social Workers in a Selected Organization in Makurdi, Benue State. *IFE Psychologia*, 26(2), 72–80. Retrieved from <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=a9h&AN=132458467&site=ehost-live>
12. Lee, Y. H. (2019). Emotional labor, teacher burnout, and turnover intention in high-school physical education teaching. *European Physical Education Review*, 25(1), 236–253. <https://doi.org/10.1177/1356336X17719559>
13. Oblitas Guadalupe, L. A., Turbay Miranda, R., Soto Prada, K. J., Borrero, T. C., Cortes Peña, O. F., Puello Scarpati, M., & Ucrós Campo, M. M. (2017). Incidencia de Mindfulness y Qi Gong sobre el Estado de Salud, Bienestar Psicológico, Satisfacción Vital y Estrés Laboral. *Revista Colombiana de Psicología*, 26(1), 99–113. <https://doi.org/10.15446/rcp.v26n1.54371>
14. Ortiz Vancini, C. & Guevara Sanginés, M.L. (2001). *Estudio de opinión: empleadores reales y potenciales sobre la Universidad de Guanajuato / Plan de Desarrollo Institucional 2001*. Guanajuato: Universidad de Guanajuato.
15. Pal, A., & Dhara, P. C. (2018). Work Related Musculoskeletal Disorders and Postural Stress of the Women Cultivators Engaged in Uprooting Job of Rice Cultivation. *Indian Journal of Occupational & Environmental Medicine*, 22(3), 163–169. [https://doi.org/10.4103/ijoom.IJOEMpass:\[\]104_18](https://doi.org/10.4103/ijoom.IJOEMpass:[]104_18)
16. Soria, I. N., Monsalve, B. L., Llopis, J. H., & Fernández, M. R. (2018). *Estrés Laboral, Burnout Y Estrategias De Afrontamiento en Trabajadores Que Intervienen Con Menores en Riesgo De Exclusión Social*. Aposta, (78), 68–96. Retrieved from <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=fua&AN=130713725&site=ehost-live>
17. Trusty, J., Allen, D. G., & Fabian, F. (2019). Hunting while working: An expanded model of employed job search. *Human Resource Management Review*, 29(1), 28–42. <https://doi.org/10.1016/j.hrmr.2017.12.001>